

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
VERACRUZ

Acuse de Recibo

Folio electrónico: 112031/2025

Órgano requirente: **Suprema Corte de Justicia de la Nación**

Fecha de envío del
órgano requirente: 02/12/2025 10:21:49

Tipo y núm. de exp.
del órgano
requirente: VARIOS 2222/2025

Núm. oficio del
órgano requirente: MI/PL/SSGA/XXVIII/15235/2025

Tipo y núm. de exp.
del órgano
requerido: NINGUNO 0/0

Fecha de recepción: 02/12/2025 10:56:47

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de requerimiento y constancias recibidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo de requerimiento o de constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 28/10/2025	CONSTANCIAS	(12) ORIGINAL	ACUSE

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

